

Ferramenta da Terapia Sistêmica:

Carta de Despedida Simbólica

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Ferramenta da Terapia Sistêmica relacionada à escrita de uma carta de despedida simbólica é um recurso terapêutico utilizado para promover a conclusão de ciclos emocionais, interromper padrões disfuncionais e favorecer o crescimento pessoal e interpessoal do indivíduo.

Tematologia: Psicoterapia; Sistemática; Desenvolvimento Pessoal.

Etimologia: O termo "carta" provém do latim "charta", que significa "folha de papel". "Despedida" deriva do latim "dispedire", que remete à ação de deixar partir.

Enciclopédia da Conscienciologia
"Simbólica" tem origem no grego "symbolikós", relacionado a algo que representa algo mais.

Neologia: Carta de Despedida Simbólica é um neologismo técnico no âmbito da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: Esta ferramenta está associada ao holopensene da resolução de conflitos intra e interpessoais.

Fatologia: A escrita de uma carta de despedida simbólica na Terapia Sistêmica consiste na redação de uma mensagem dirigida a uma pessoa, objeto ou situação que represente um ciclo encerrado na vida do indivíduo. Nessa carta, o paciente expressa seus sentimentos, reflexões, agradecimentos, perdões e desejos de desapego em relação ao que está sendo deixado para trás. O ato de escrever a carta permite ao paciente visitar e elaborar emocionalmente experiências passadas, liberar cargas emocionais negativas, integrar aprendizados e construir novos significados para sua história de vida. Ao concluir a carta, o paciente pode ritualizar o processo de despedida, queimando ou enterrando o documento como uma forma simbólica de encerramento e renovação.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Sob uma perspectiva parapsíquica, a escrita da carta de despedida simbólica pode ser acompanhada de práticas energéticas de limpeza e harmonização do campo consciencial, favorecendo a dissolução de vínculos energéticos e a reestruturação do psicossoma.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A escrita da carta de despedida simbólica pode ser complementada por outras técnicas terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental, a constelação familiar e a meditação mindfulness, para promover uma abordagem integrada e holística no processo de cura emocional.

Principiologia: Essa ferramenta está fundamentada no princípio da ressignificação, que reconhece a capacidade do indivíduo de atribuir novos significados às suas experiências passadas, promovendo a transformação e o crescimento pessoal.

Codigologia: A escrita da carta de despedida simbólica está alinhada com o código de ética da Terapia Sistêmica, que valoriza o respeito à

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
singularidade do paciente, a empatia do terapeuta e a busca pela integração e harmonia sistêmica.

Tecnologia: Para a elaboração da carta de despedida simbólica, o paciente pode utilizar recursos como a escrita à mão, a digitação em um computador ou a gravação de áudio, conforme suas preferências e habilidades comunicativas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta sistêmico; paciente em processo de desapego emocional.

Masculinologia: O terapeuta que orienta a redação da carta; o paciente que expressa seus sentimentos e intenções de despedida.

Femininologia: A terapeuta que acolhe as emoções do paciente; a paciente que se entrega ao processo de encerramento de ciclos.

Hominologia: O Homo sapiens em busca de reconciliação com seu passado e preparação para o futuro.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: A escrita de uma carta de despedida simbólica se manifesta quando o paciente elabora uma mensagem emocionalmente significativa dirigida a um relacionamento amoroso encerrado, um emprego deixado, um hábito abandonado ou uma fase da vida superada, como forma de expressar gratidão, liberar ressentimentos e seguir adiante com leveza e clareza.

Culturologia: A cultura da carta de despedida simbólica valoriza a tradição ancestral de rituais de passagem e cerimônias de encerramento, reconhecendo a importância do fechamento de ciclos para o crescimento e a evolução pessoal.

VI. Acabativa

Remissologia: Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escrita de uma carta de despedida simbólica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Autodespedida: Autoparapsicologia;
Desenvolvimento Pessoal.

Ciclo Existencial: Evoluciologia; Autoproexologia.

Ressignificação: Psicoterapia; Autoparapsicologia.

Terapia de Encerramento de Ciclos: Psicoterapia;
Autocogniciologia.

Terapia de Ruptura: Psicoterapia; Recexologia.

Terapia Sistêmica Familiar: Psicoterapia;
Conviviologia.

Terapia Sistêmica Individual: Psicoterapia;
Autotemperamentologia.